

BIRINCHI TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI

Shakarov Ilyos Alisher ug‘li

O‘zMU matematika fakulteti 2-kurs magistri TDAU akademik litseyi matematika fani
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20265150>

Reja

1. Birinchi tartibli differensial tenglamalar (asosiy tushunchalar, Koshi masalasi, mavjudlik va yagonalik teoremasi – isbot sxemasi bilan)
2. O‘zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar
3. Bir jinsli va bir jinsliga keltiriladigan differensial tenglamalar
4. Chiziqli differensial tenglamalar. Bernulli tenglamasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada birinchi tartibli oddiy differensial tenglamalarni yechishning asosiy usullari tizimli ravishda yoritilgan. Maqolada differensial tenglamalarga oid asosiy tushunchalar, Koshi masalasi, mavjudlik va yagonalik haqidagi Koshi teoremasi (uning isbot sxemasi bilan) keltirilgan. Shuningdek, o‘zgaruvchilari ajraladigan, bir jinsli va bir jinsliga keltiriladigan, chiziqli hamda Bernulli tenglamalarining ta’riflari, yechish algoritmlari va har bir usul uchun batafsil ishlangan misollar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Birinchi tartibli differensial tenglama, Koshi masalasi, mavjudlik va yagonalik teoremasi, o‘zgaruvchilarni ajratish, bir jinsli tenglama, bir jinsliga keltiriladigan tenglama, chiziqli differensial tenglama, integrallovchi ko‘paytuvchi, Bernulli tenglamasi, umumiy yechim, xususiy yechim.

1. Birinchi tartibli differensial tenglamalar

1.1. Ta’rif va asosiy tushunchalar

Ta’rif 1.1. Oddiy differensial tenglama deb, erkli o‘zgaruvchi x , noma’lum funksiya $y = y(x)$ va uning hosilalari $y', y'', \dots, y^{(n)}$ orasidagi bog‘lanishni ifodalaydigan tenglamaga aytiladi.

Ta’rif 1.2. Birinchi tartibli differensial tenglama umumiy ko‘rinishda

$$F(x, y, y') = 0$$

yoki hosilaga nisbatan yechilgan holda $y' = f(x, y)$ ko‘rinishida bo‘ladi.

Ta’rif 1.3. $y = \varphi(x)$ funksiya $y' = f(x, y)$ tenglamaning yechimi (yoki integrali) deyiladi, agar uni tenglamaga qo‘yganda $\varphi'(x) \equiv f(x, \varphi(x))$ ayniyati bajarilsa.

Ta’rif 1.4. $y(x_0) = y_0$ shart boshlang‘ich shart deyiladi. Boshlang‘ich shartni qanoatlantiruvchi yechimni topish Koshi masalasi deb ataladi.

Ta’rif 1.5. Umumiy yechim – bitta ixtiyoriy C o‘zgarmasga bog‘liq $y = \varphi(x, C)$ funksiya bo‘lib, u tenglamani C ning ixtiyoriy qiymatida qanoatlantiradi va har qanday

boshlang'ich shartda mos C_0 topiladi. Oshkormas holda $\Phi(x, y, C) = 0$ umumiy integral deyiladi.

1.2. Mavjudlik va yagonalik teoremasi (Koshi teoremasi)

Teorema 1.1 (Koshi). Faraz qilaylik:

1. $f(x, y)$ funksiya xy -tekislikning (x_0, y_0) nuqtasini o'z ichiga olgan biror $D \subset \mathbb{R}^2$ ochiq sohada uzluksiz bo'lsin;
2. $\frac{\partial f}{\partial y}$ hosila ham D da uzluksiz bo'lsin.

U holda $\delta > 0$ soni va $y = y(x)$ funksiya mavjud bo'lib, u quyidagi shartlarni qanoatlantiradi:

$y(x)$ $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ oraliqda differensiallanuvchi;

$y'(x) \equiv f(x, y(x))$;

$y(x_0) = y_0$.

Bunday yechim yagonadir.

Isbot (Koshi-Pikar).

1. Dastlab tenglamani integral tenglamaga aylantiramiz:

$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt$. δ ni shunday tanlaymizki,

$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \times (y_0 - b, y_0 + b) \subset D$ va $M = \max |f|$ chekli bo'lsin.

2. Ketma-ket yaqinlashish usuli: $y_0(x) = y_0$, $y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_n(t)) dt$. \$

3. Induksiya bilan $|y_n(x) - y_0| \leq b$ va $|y_{n+1}(x) - y_n(x)| \leq \frac{ML^n |x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!}$ ekanligi

ko'rsatiladi (L – Lipschits o'zgarishi, $\frac{\partial f}{\partial y}$ uzluksizligidan keladi).

5. Qator $\sum (y_{n+1} - y_n)$ Veyershtross belgisi bo'yicha tekis yaqinlashadi, limit funksiya $y(x)$ integral tenglamani, demak differensial tenglamani qanoatlantiradi.

6. Yagonalik: Agar y va z ikkala yechim bo'lsa, $|y - z| \leq L \int |y - z| dt$ tengsizlikdan Grönvoll lemmasi bo'yicha $|y - z| \leq L \int |y - z| dt$.

Isbot tugadi.

2. O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar

2.1. O'zgaruvchilari ajralgan tenglamalar

Ta'rif 2.1. Quyidagi ko'rinishdagi tenglama o'zgaruvchilari ajralgan differensial tenglama deyiladi:

$$M(x)dx + N(y)dy = 0.$$

Yechish usuli: Hadma-had integrallash:

$$\int M(x)dx + \int N(y)dy = C.$$

2.2. O'zgaruvchilari ajraladigan tenglamalar

Ta'rif 2.2. Agar differensial tenglama

$$y' = f_1(x)f_2(y)$$

ko'rinishida yozilsa, u o'zgaruvchilari ajraladigan tenglama deyiladi.

Yechish usuli: Agar $f_2(y) \neq 0$ bo'lsa, $\frac{dy}{f_2(y)} = f_1(x)dx$ ga keltirib, integrallaymiz:

$$\int \frac{dy}{f_2(y)} = \int f_1(x)dx + C.$$

Misol 2.1. $y' = \frac{2x}{y}$ tenglamani yeching.

Yechish:

$$ydy = 2xdx \rightarrow \int ydy = \int 2xdx \rightarrow \frac{y^2}{2} = x^2 + C_1$$

$y^2 = 2x^2 + C$ – umumiy yechim.

Agar $y(0) = 1$ bo'lsa, $1 = 0 + C \Rightarrow C = 1$, $y = \sqrt{2x^2 + 1}$ (musbat ildiz). $y = 0$ ham yechim (maxsus).

3. Bir jinsli va bir jinsliga keltiriladigan differensial tenglamalar

3.1. Bir jinsli funksiyalar

Ta'rif 3.1. $f(x, y)$ funksiya n -o'lchovli bir jinsli deyiladi, agar ixtiyoriy $\lambda \neq 0$ uchun $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$ bajarilsa. Agar $n = 0$ bo'lsa, funksiya nol o'lchovli bir jinsli deyiladi.

3.2. Bir jinsli differensial tenglamalar

Ta'rif 3.2. Agar $f(x, y)$ nol o'lchovli bir jinsli bo'lsa, u holda

$y' = f(x, y)$ tenglama bir jinsli differensial tenglama deyiladi. Nol o'lchovlilik tufayli

$$f(x, y) = f\left(1, \frac{y}{x}\right) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right).$$

Yechish usuli: $u = \frac{y}{x}$ (ya'ni) kiritamiz. U holda $y' = u + xu'$. Tenglama quyidagi

ko'rinishga keladi:

$$u + xu' = \varphi(u) \Rightarrow xu' = \varphi(u) - u.$$

Agar $\varphi(u) \neq u$ bo'lsa, $\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$ integral olinadi.

Misol 3.1. $y' = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$ ni yeching.

Yechish: $f(x, y)$ nol o'lchovli bir jinsli. $u = y/x \Rightarrow y = ux$,

$$y' = u + xu'.$$

$$\varphi(u) = \frac{2u}{1 - u^2}.$$

$$u + xu' = \frac{2u}{1-u^2} \Rightarrow xu' = \frac{2u}{1-u^2} - u = \frac{u+u^3}{1-u^2} \Rightarrow \frac{1-u^2}{u(1+u^2)} du = \frac{dx}{x}$$

$$\frac{1-u^2}{u(1+u^2)} = \frac{1}{u} - \frac{2u}{1+u^2} \text{ ekanligidan } \ln|u| - \ln(1+u^2) = \ln|x| + \ln|C|$$

$$\frac{u}{1+u^2} = Cx \text{ keyin } u = y/x \text{ qo'yamiz:}$$

$$\frac{y/x}{1+(y/x)^2} = Cx \Rightarrow \frac{yx}{x^2+y^2} = Cx \Rightarrow \frac{y}{x^2+y^2} = C \quad y = C(x^2+y^2) - \text{umumiy integral.}$$

3.3. Bir jinsliga keltiriladigan tenglamalar

Ta'rif 3.3. Quyidagi ko'rinishdagi tenglama

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1} \text{ agar } c=c_1=0 \text{ bo'lsa, bir jinsli. Aks holda almashtirishlar bilan bir}$$

jinsliga keltiriladi.

Teorema 3.1 (Keltirish qoidasi).

$$\text{Agar } \Delta = \begin{bmatrix} a & b \\ a_1 & b_1 \end{bmatrix} \neq 0 \text{ bo'lsa, } x = u + h, y = v + k \text{ almashtirishda } h \text{ va } k \text{ ni}$$

$$\begin{cases} ah + bk + c = 0, \\ a_1h + b_1k + c_1 = 0 \end{cases} \text{ sistemadan topib, tenglama } \frac{dv}{du} = \frac{au + bv}{a_1u + b_1v} \text{ bir jinsliga keladi.}$$

- Agar $\Delta = 0$ (ya'ni $a_1 = \lambda a, b_1 = \lambda b$) bo'lsa, $z = ax + by$ almashtirish bilan o'zgaruvchilari ajraladigan tenglama hosil qilinadi.

Misol 3.2. $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y-1}{x-y+2}$ ni yeching.

Yechish: $a = 1, b = 1, c = -1; a_1 = 1, b_1 = -1, c_1 = 2, \Delta = -2 \neq 0.$

Sistemani yechamiz: $h + k - 1 = 0, h - k + 2 = 0 \Rightarrow h = -0,5, k = 1,5.$

$x = u - 0,5, y = v + 1,5$ almashtiramiz. U holda $\frac{dv}{du} = \frac{u+v}{u-v}$ – bir jinsli.

$$v = tu \Rightarrow \frac{dv}{du} = t + ut' = \frac{1+t}{1-t} \Rightarrow ut' = \frac{1+t^2}{1-t}$$

$$\frac{1-t}{1+t^2} dt = \frac{du}{u} \quad \arctan t - \frac{1}{2} \ln(1+t^2) = \ln|u| + \ln C$$

$t = v/u = (y-1,5)/(x+0,5)$ va $u = x+0,5$ qo'yiladi.

4. Chiziqli differensial tenglamalar. Bernulli tenglamasi

4.1. Chiziqli differensial tenglamalar

Ta'rif 4.1. Birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama deb,

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

ko'rinishidagi tenglamaga aytiladi. Agar $Q(x) \equiv 0$ bo'lsa – bir jinsli chiziqli, aks holda – bir jinsli bo'lmagan chiziqli.

Teorema 4.1 (Yechim formulasi). Umumiy yechim

$$y = e^{-\int P dx} \left(\int Q e^{\int P dx} dx + C \right).$$

Isbot. Integrallovchi ko'paytuvchi $\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$ ni ko'paytiramiz.

$$\mu y' + \mu P y = \mu Q \Rightarrow (\mu y)' = \mu Q \Rightarrow \mu y = \int \mu Q dx + C \Rightarrow y = \frac{1}{\mu} \left(\int \mu Q dx + C \right).$$

Misol 4.1. $y' - \frac{2}{x} y = x^2$ ni yeching.

Yechish: $P(x) = -\frac{2}{x}$, $\int P dx = -2 \ln |x|$, $\mu = e^{-2 \ln |x|} = x^{-2}$.

$$(x^{-2} y)' = 1 \Rightarrow x^{-2} y = x + C \Rightarrow y = x^3 + C x^2.$$

4.2. Bernulli tenglamasi

Ta'rif 4.2. Bernulli tenglamasi deb,

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n, \quad n \neq 0, n \neq 1$$

ko'rinishidagi tenglamaga aytiladi.

Teorema 4.2 (Keltirish). $z = y^{1-n}$ almashtirish bilan chiziqli tenglamaga keltiriladi.

Isbot. $y^{-n} y' + P(x)y^{1-n} = Q(x)$. $z = y^{1-n} \Rightarrow z' = (1-n)y^{-n} y'$.

$$\frac{z'}{1-n} + Pz = Q \Rightarrow z' + (1-n)Pz = (1-n)Q - \text{chiziqli.}$$

Misol 4.2. $y' + \frac{1}{x} y = x^2 y^3$ ni yeching ($n=3$).

Yechish: $z = y^{-2}$, $z' = -2y^{-3} y'$. Tenglamani y^3 ga bo'lamiz:

$$y^{-3} y' + \frac{1}{x} y^{-2} = x^2 \Rightarrow -\frac{1}{2} z' + \frac{1}{x} z = x^2 \Rightarrow z' - \frac{2}{x} z = -2x^2.$$

Integrallovchi ko'paytuvchi $\mu = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = x^{-2}$.

$$(x^{-2} z)' = -2 \Rightarrow x^{-2} z = -2x + C \Rightarrow z = -2x^3 + Cx^2.$$

$$y^{-2} = x^2(C - 2x) \Rightarrow y = \pm \frac{1}{\sqrt{x^2(C - 2x)}}.$$

Xulosa

Ushbu maqolada birinchi tartibli differensial tenglamalarning asosiy sinflari – o'zgaruvchilari ajraladigan, bir jinsli, chiziqli va Bernulli tenglamalari – ularning ta'riflari, mavjudlik va yagonalik teoremasi (isbot sxemasi bilan), yechish algoritmlari va tipik misollar bilan bayon qilindi.

Adabiyotlar

1. Oppoqov Y.P., Turgunov N., G'ofurov L.A. *Oddiy differensial tenglamalardan misol va masalalar to'plami*. – Toshkent: "Voriz-nashriyot", 2009.

2. Filippov A.F. *Сборник задач по дифференциальным уравнениям.* – М.: Наука, 1979.
3. Boyce W.E., DiPrima R.C. *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems.* – 10th ed., Wiley, 2012.
4. Zill D.G. *A First Course in Differential Equations with Modeling Applications.* – Cengage Learning, 2018.